

DOI: 10.15276/ETR.04.2020.10
 DOI: 10.5281/zenodo.4498349
 UDC: 339.944:004
 JEL: L86

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ІТ-ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

CURRENT STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ENTERPRISES OF IT-INDUSTRY IN TERMS OF DIGITAL TRANSFORMATIONS

Natalya M. Sukurova, PhD in Economics, Associate Professor
 State University of Telecommunications, Kyiv, Ukraine
 ORCID: 0000-0003-4297-1123
 Email: natali11@ukr.net

Nataliia O. Plevako
 State University of Telecommunications, Kyiv, Ukraine
 ORCID: 0000-0001-6133-5726
 Email: 0814natik@ukr.net

Received: 07.08.2020

З а відносно короткий проміжок часу сфера інформаційних технологій зі звичайної, дещо другорядної галузі, перетворилась на один з головних драйверів світової економіки, ставши каталізатором для тектонічних змін і трансформацій у багатьох інших індустріях.

Відповідно до досліджень Gartner [1], за підсумками 2018 року обсяги загальносвітових витрат на продукти та послуги у сфері інформаційних технологій склали 3.7 трлн. дол. та продемонстрували зростання на 6.2% у порівнянні з минулим роком, що навіть вище за темпи росту світового ВВП. Разом із загальним ростом ринку, збільшується і частка ІТ-аутсорсингу (послуги з розробки програмного забезпечення, створення інфраструктурних рішень для замовників тощо) – обсяг виручки даного сегменту за підсумками 2018 року склав 64.3 млрд. дол. [2]. Подальший розвиток сегменту стимулюється стабільно високим попитом, який і надалі буде зростати завдяки всеохоплюючій «цифровій трансформації», що все активніше проникає як в приватний, так і у державний сектори.

Для України ІТ-сфера має особливо важливе значення, адже в умовах загальної економічної та політичної кризи, вона здатна згладити ці явища за допомогою стрімкого розвитку, а також забезпечення функціонування багатьох суміжних галузей. Головні переваги ІТ-сфери полягають у тому, що для збільшення обсягів виробництва не потрібні значні інвестиції в основні засоби, оскільки головний актив тут – людський фактор, а також грамотно побудована стратегія підприємств технологічної галузі. Проте, на сьогоднішній день на розвиток ІТ галузі в Україні впливає чимало факторів, які його стримують. Отже, все вище

Сукурова Н.М., Плевако Н.О. Сучасний стан та тенденції розвитку українських підприємств ІТ-галузі в умовах цифрових трансформацій. Науково-методична стаття.

У даній статті досліджуються сучасний стан та основні тенденції розвитку ІТ-галузі в Україні та світі в умовах цифрових трансформацій економіки та суспільства в цілому. Доведено стрімкий динамічний розвиток досліджуваної галузі, проаналізовано основні міжнародні рейтинги, що свідчать про рівень розвитку ІТ сфери в різних країнах світу та в Україні зокрема. З'ясовано причини, які впливають на позиції України у розглянутих рейтингах. Досліджено стан ІТ-галузі України в цілому та виявлено основні проблеми, які стримують її розвиток. На основі проведеного дослідження запропоновано ряд заходів, які повинні позитивно вплинути на розвиток ІТ-сфери України та вирішити наявні проблеми.

Ключові слова: ринок інформаційних технологій, світовий ринок ІТ, підприємства ІТ галузі, структура ІТ-ринку, конкурентоспроможність, вітчизняний ІТ-ринок

Sukurova N.M., Plevako N.O. Current state and trends of development of Ukrainian enterprises of IT- industry in terms of digital transformations. Scientific and methodical article.

This article researches the current state and main trends of development of IT industry in Ukraine and the world terms of digital transformation of economy and society as a whole. The rapid dynamic development of the researched industry is proved, the main international rankings are analyzed, which testify the level of development of IT sphere in different countries of the world and in Ukraine in particular. The reasons influencing Ukraine's position in the considered ratings are found out. The state of IT industry of Ukraine as a whole is studied and the main problems that hinder its development are identified. Based on the research made, a number of measures are proposed that should have a positive impact on the development of Ukraine's IT sector and solve existing problems.

Keywords: information technology market, world IT market, IT enterprises, structure of IT market, competitiveness, domestic IT market

зазначене вказує на актуальність даного питання та обумовлює необхідність його дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Сфера інформаційних технологій та питання інформатизації суспільства вже мають достатньо докладне висвітлення в працях вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: В. Биков, Л. Наконечна, Л. Федулова, Дж. Сакс, М. Портер, М. Жалдак, В. Іванов, А. Каленський, І. Роберт, Л. Білоусова, Дж. Болдвін, Е. Бринджолфсон, Дж. Гейтс, Р. Інклаар, Н. Карр, М. Катсуно, К. Мотохаші, К. Ерроу та інших.

Незважаючи на достатньо велику кількість наукових публікацій з проблематики розвитку сфери інформаційних технологій, на нашу думку, й досі не вистачає системних досліджень, зокрема таких, що показують аналіз стану та перспектив розвитку ІТ-ринку України з наукової точки зору та з урахуванням глобальних змін, що відбуваються сьогодні. Таким чином, недостатня розробленість зазначеного питання, його актуальність та практичне значення визначили мету даного дослідження.

Метою статті є дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку українських підприємств ІТ галузі, встановлення основних проблем та перешкод для швидкої інформатизації українського суспільства, а також виявлення перспектив та основних напрямів руху вітчизняної ІТ-сфери та особливостей її інтеграції у світовий ринок ІТ.

Методологічну базу даного дослідження становлять положення економічної теорії щодо підприємництва, теоретичні положення та концепції вітчизняних та зарубіжних вчених з питань значення інформаційних технологій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств та економіки країни в цілому. Інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, статистичні матеріали.

Виклад основного матеріалу дослідження

На сучасному етапі переходу світового співтовариства до інформаційного суспільства ступінь розвитку інформаційного простору та інформаційних технологій стає важливим чинником становлення активного та свідомого громадянина, національної конкурентоспроможності. Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності у сфері суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, оброблення, зберігання, передача та використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної та обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну, що забезпечує: активне використання інтелектуального потенціалу суспільства, зосередженого в друкованому фонді, в науковій, виробничій та інших видах діяльності

його членів; інтеграцію інформаційних технологій в наукових та виробничих видах діяльності, ініціюючий розвиток усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності; високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію представленої інформації, істотність використовуваних даних.

На інтелектуальних ресурсах, наукомістких та інформаційних технологіях базується сучасна глобальна економіка, сутність якої полягає в якісно новому інноваційно-технологічному рівні всіх її секторів, включаючи діючі продуктивні сили суспільства. Розвинуті ІТ компанії відкривають шлях національній економіці до вищого рівня розвитку, оскільки цей ринок є ефективним інструментом інтеграції до світового економічного простору внаслідок його особливостей, таких як: інтернаціональність (завдяки інформаційно-комунікаційній природі); привабливість для інвесторів (завдяки швидкій окупності інвестицій і високій прибутковості); наукомісткість (завдяки розвитку і реалізації наукового потенціалу підвищується рівень інформаційної й економічної безпеки країни).

Сучасний розвиток підприємств ІТ галузі здатний принципово змінити життя людей – їх працю, дозвілля, способи об'єднання у співтовариства і навіть ставлення до самих себе. Фундаментальні зміни в розвитку ІТ впливають на наше розуміння часу, простору, відстані та знання, на відміну від попередніх кардинальних технологічних змін, заснованих на матерії та енергії. В сучасному світі знання й інформація породжують нові знання. Їхні обсяги та вплив на продуктивний розвиток суспільства зростають у часі надзвичайно високими темпами, що зумовлює необхідність розробки людством нових способів і засобів поширення та використання глобальних знань для подальшого прогресу, що і є головною властивістю суспільства знань та інформації [3-4].

Найбільш вагомим є вплив Інтернету. Глобальна мережа надала можливості для створення абсолютно нового сегменту онлайн-стартапів, які вийшли на глобальний ринок із майже трьома мільярдами користувачів Інтернету завдяки низьким витратам на реалізацію. Найбільші з цих стартапів, Google і Facebook, на сьогодні є лідерами ІТ-компаній у світі [5].

Сучасні розвинені країни приділяють величезну увагу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Такі країни, як Індія, Ірландія, Південна Корея, Малайзія, Тайвань, Китай, Сінгапур, Фінляндія, Ізраїль, подолали межу «цифрового розриву» завдяки добре розробленим та реалістичним стратегіям розвитку інформаційного суспільства. Їхній досвід є особливо цікавим для нас, оскільки частка України на світовому ринку ІТ є надзвичайно малою, а рівень розвитку інфраструктури цієї галузі є низьким [3].

Варто зазначити, що сьогодні ІТ-сектор є одним з найбільш динамічних сегментів економіки України, який активно розвивається. Незважаючи на тривалу стагнацію української економіки, експорт ІТ-послуг з України в 2017 р. зріс на 20 % і становив 3,6 млрд дол. За прогнозами експертів, якщо галузі не заважати розвиватися, то до 2021 р. вона може зрости в 1,7 раза. Податкові надходження від ІТ-сектору в державний бюджет у 2018 р. збільшилися на 39 % на відміну від показника попереднього року і становили 7,8 млрд. грн. Інформаційні технології впевнено займають третю позицію за рівнем експортних надходжень, поступаючись тільки агробізнесу та металургії. Внесок ринку ІТ в економіку в 2017 р. становив близько 4 % ВВП країни, і в наступні роки продовжуватиме збільшуватися [6].

Отже, в сучасному світі одним із ключових аспектів, який визначає рівень розвитку держави є рівень її інформатизації. З кожним роком компанії ІТ сфери набувають все більшого значення, свідченням чого є провідні міжнародні рейтинги. Для того, щоб визначити рівень інформатизації окремої країни, необхідно проаналізувати позиції даної країни у світових рейтингах за показниками, які стосуються ІТ. Розглянемо їх.

Проаналізуємо позиції України за Індексом глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index), він складений з 113 змінних, які детально характеризують конкурентоспроможність країн світу, що знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Одним із аспектів, який враховує даний індекс є рівень технологічної готовності країни.

Рисунок 1. Рейтинг України та інших країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності, 2019
Джерело: складено авторами за матеріалами [7].

Як бачимо з рис. 1, перші позиції даного рейтингу зайняли передові країни світу, такі як, Сингапур, США, Гонконг, Швейцарія і т.д. Україна ж займає 85 місце, поруч з Шри Ланкою та Молдовою. У блоці підіндексів, які характеризують технологічну готовність Україна займає невтішні позиції, приміром, за наявністю новітніх технологій – 93 місце, освоєння технологій на рівні фірми – 74 місце, прямі зовнішні інвестиції та передача технологій – 115 місце [7].

Також проаналізуємо Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index (NRI)), який є комплексним показником, що характеризує

рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у країнах світу (Табл.1).

Причиною досить низьких позицій України у рейтингу, є відставання за складовими, що характеризують політичне і регуляторне середовище – 113 позиція та низький рівень використання ІКТ урядом – 114 позиція. Також відзначається низька ефективність українських законотворчих органів (120 позиція), судової системи (131 позиція за оцінкою незалежності судів та 123 – за легкістю оскарження дій уряду приватним бізнесом), проблеми із захистом інтелектуальної власності (120 позиція).

Таблиця 1. Рейтинг України та інших країн світу за індексом мережевої готовності (The Networked Readiness index 2019, (NRI))

Місце	Країна	Значення
1	США	6
2	Нідерланди	6
3	Швейцарія	5,8
4	Швеція	5,8
5	Фінляндія	5,8
6	Сингапур	5,8
7	Великобританія	5,8
8	Норвегія	5,7
9	Люксембург	5,7
10	Німеччина	5,6
...		
70	Оман	4,2
71	Україна	4,2
72	Індія	4,2

Джерело: складено авторами за матеріалами [8].

Фактором, що стримує розвиток ІТ в Україні є низький рівень освоєння нових технологій бізнесом (100 позиція) та низький рівень впливу ІТ на появу нових бізнес-моделей (113 позиція) [7]. Далі проаналізуємо індекс розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ) – The ICT Development Index. Індекс

визначається на основі 11 показників, які охоплюють доступ до ІКТ, використання ІКТ і навички у сфері ІКТ. Він застосовується Міжнародним союзом електрозв'язку (ITU) для виміру рівня й еволюції в часі змін у сфері ІКТ і порівняльного аналізу ситуації в різних регіонах і країнах.

Таблиця 2. Позиції України та інших країн світу за індексом розвитку ІКТ (The ICT Development Index 2019, (IDI))

Місце	Країна	Значення
1	Південна Корея	8,84
2	Ісландія	8,83
3	Данія	8,74
4	Швейцарія	8,68
5	Великобританія	8,57
6	Гонконг	8,46
7	Швеція	8,45
8	Нідерланди	8,43
9	Норвегія	8,42
10	Японія	8,37
...		
76	Бруней	5,33
77	Україна	5,33
78	Венесуела	5,27

Джерело: складено авторами за матеріалами [9].

Як видно з таблиці 2, у 2019 році Україна посіла 77 місце за індексом розвитку ІКТ із значенням 5,33. Такий стан речей характеризує Україну як технологічно відсталу країну і свідчить про недостатню доступність та поширеність використання ІКТ, а також недостатність практичних навичок користування ІКТ населенням України.

На сьогодні в Україні існує більше 1000 ІТ-підприємств, у яких працює понад 100 тис. ІТ-фахівців: розробників, тестувальників, продакт-менеджерів та інших. Нижче в таблиці представлено десять найбільших ІТ-компаній, які працюють на території України. Проаналізувавши ключові показники, за якими можна визначити рівень розвитку ІТ сфери України, бачимо, що

позиції України в рейтингах є достатньо низькими і характеризують її як відсталу країну. Основними проблемами, які стримують розвиток ІТ-галузі в Україні та причинами досить низьких позицій у вищезгаданих рейтингах є:

- Несприятливий бізнес-клімат. Основна проблема ІТ-спеціалістів нашої країни полягає в тому, що більшість із них працює в тіні. Найбільша перепона - поганий економічний клімат, що визначається рівнем простоти ведення бізнесу, недосконалість законодавчої бази, яка б підтримувала розвиток ІТ галузі.
- Применшення важливості галузі ІТ. Державні установи та підприємці все ще ігнорують можливість запровадження будь-яких

інноваційних нововведень, що передбачають роботу із технікою.

- Відсутність якісної профільної освіти. Українські ВНЗ все ще працюють за застарілою програмою викладання, а сучасний ринок праці потребує спеціалістів, що розуміються на нових трендах. Для того, аби наздогнати інших, українську систему вищої освіти потрібно реформувати та покращувати до міжнародних стандартів.
- Нестача кваліфікованих кадрів. Якої б популярності не набула ця сфера, а спеціалістів із IT-технологій все ще не вистачає. Головною причиною цього є система освіти, яка, на жаль, не може підготувати такої кількості кадрів, що відповідала би попиту. Також багато хто працює на іноземний ринок, а певна кількість айті-спеціалістів мігрувала.
- Проблема захисту прав індивідуальної власності. У 2017 році Україна все ще займала 4 місце у топ-10 країн за використанням піратських сайтів. Уряд намагається впровадити певні заходи, але поки українці все ще шукають альтернативні шляхи, аби не платити за контент та програм незабезпечення. Лише тоді, коли Україна вирішить проблему із захистом прав інтелектуальної власності, будуть отримуватися та зростати інвестиції в інтелектуальномісткі сфери. Українські IT-спеціалісти, працюючи над своїми новими проектами, повинні бути впевненими у своїх правах на авторство [10-11].

Тому, для розвитку IT-галузі в Україні, необхідно провести ряд заходів, зокрема:

- створити прозорі та стабільні правила ведення бізнесу;
- гарантувати безпеку бізнесу;
- сприяти розвитку внутрішнього ринку, зокрема продуктових компаній;
- забезпечити якісну підготовку професійних кадрів для IT-галузі;
- сформувати позитивний IT-імідж України;
- створити адекватну та здорову фіскальну систему тощо.

Важливим глобальним чинником, який впливає на розвиток IT в Україні, є підписання Угоди про Асоціацію з ЄС. У межах цієї угоди необхідно забезпечити реалізацію низки кроків, які стосуються IT-сфери, зокрема:

- імплементація Конвенції про кіберзлочини; визнання європейських цифрових підписів;
- визначення комп'ютерних послуг на основі Кодексу ООН СРС84;
- розробка законопроекту, спрямованого на адаптацію до норм європейського права у сфері IP (Internet Protocol);
- покращення трудового законодавства;
- залучення України в програму COSME (Competitiveness of enterprises and SMEs);
- запровадження е-уряду та окремих елементів (е-суд, е-закупівлі тощо) (у 2016 р., для прикладу, Україна займала 118 місце із 138

країн з Е-готовності уряду та 72 місце з використання урядом інформаційних комп'ютерних технологій [12];

- законодавче стимулювання науково-дослідних центрів та нових підприємств IT-сфери;
- скорочення кількості регулювальних та контролювальних органів, усунення дублювання їх функцій;
- розвиток співпраці у сфері інноваційної діяльності між державою, суб'єктами підприємництва, навчальними закладами та науково-дослідними інституціями;
- визначення на законодавчому рівні понять «бізнес-центр», «бізнес-інкубатор», «кластеризація», «субконстракція»;
- заохочення суб'єктів підприємництва до соціальної відповідальності бізнесу;
- реформування податкової політики (першим кроком є прийняті закони «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» та внесення змін в Податковий кодекс України, що встановлюють особливий порядок оподаткування для IT-сфери тощо [12].

Таким чином, можна з впевненістю стверджувати, що тільки тісна співпраця та сприяння з боку держави може забезпечити сталий розвиток IT галузі України.

Висновки

Отже, проаналізувавши основні сучасні тенденції розвитку IT-галузі, визначено, що наразі дана галузь розвивається найшвидше та є найбільш перспективною. Рівень її розвитку є одним з ключових аспектів, який визначає загальний рівень розвитку країни. Проте, в Україні підтримка IT-галузі з боку держави є недостатньо дієвою, і це породжує ряд проблем, які у свою чергу впливають на позиції України у світових рейтингах, де Україна представлена в ролі відсталої країни. Лише тісна співпраця IT-галузі та держави, сприяння та стимулювання державою розвитку даної сфери спроможні покращити наявну ситуацію та сприяти залученню до процесів трансформації економіки країни в тому числі й в напрямку діджиталізації.

Для ефективного розвитку IT-ринку в Україні з боку держави необхідно мати цілісне бачення IT-індустрії; виокремити IT-індустрію в пріоритетну галузь; розвивати державні стимули щодо підтримки розвитку підприємств даної галузі. З боку представників IT-ринку слід формувати асоціації, кластери та інші об'єднання IT-компаній; делегувати своїх представників до органів влади; розробляти власні ініціативи та просувати їх через профільні спілки.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку будуть зосереджені на більш глибокому аналізі розвитку підприємств IT-галузі та визначенні факторів, що впливають на їх розвиток і, на цій основі, розроблення можливих шляхів до успішного розвитку вітчизняних підприємств IT-галузі.

Abstract

In a relatively short period of time, the sphere of information technology from a conventional, somewhat secondary industry, has become one of the main drivers of the world economy, becoming a catalyst for tectonic changes and transformations in many other industries. According to the research by Gartner, in 2018 the global costs of products and services in the field of information technology amounted to 3.7 trillion. dollars and showed growth of 6.2% compared to the previous year, which is even higher than the growth rate of world GDP.

Developed IT companies open the way for the national economy to a higher level of development, as this market is an effective tool for integration into the world economic space due to its features, such as: internationality (due to the information and communication nature); attractiveness for investors (due to the rapid return on investment and high profitability); knowledge intensity (due to the development and realization of scientific potential, the level of information and economic security of the country increases).

For Ukraine, the IT sector is especially important, because in terms of economic and political crisis, it is able to smooth these phenomena through rapid development, as well as ensuring the functioning of many related industries.

After analyzing the main current trends in the development of the IT industry, it is determined that currently this industry is developing the fastest and is the most promising. The level of its development is one of the key aspects that determines the overall level of development of the country. However, in Ukraine, the support of the IT sector by the government is not effective enough, and this creates a number of problems, which in turn affect the position of Ukraine in the world rankings, where Ukraine is represented as a backward country. Only close cooperation between the IT industry and the government, assistance and stimulation of the government development of this sphere can improve the current situation.

Prospects for further research in this area will focus on a deeper analysis of the development of IT enterprises and identify factors influencing their development and, on this basis, the development of possible ways to successful development of domestic IT enterprises.

Список літератури:

1. Gartnerfor IT. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.gartner.com/newsroom/id/3871063>.
2. Statista research department. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.statista.com/statistics/189800/global-outsourcing-industry-revenue-by-service-type/>.
3. Торкатюк, В.І., Полчанінова, І.Л., Дмитрук, І.А., Нікбін, Ф. Роль інформаційних технологій у соціально-економічному розвитку України. Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. Internetconf. – 2013. – С. 45-46. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://eprints.knpu.edu.ua/37947/1/45-46.pdf>.
4. Шевчук Т.В., Кравчук Г.Т.. Стан і перспективи розвитку інформаційних технологій в Україні. // Науковий вісник НЛТУ України, 2018. – т. 28. – № 9. – С. 114-118.
5. Global. (2018). The Global Information Technology Report. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2018.pdf.
6. IT of Ukraine. To help, not to be disturbed. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [//news.finance.ua/ua/news/-/419649/it-ukrayiny-dopomagaty-ne-mozhna-zavazhaty](http://news.finance.ua/ua/news/-/419649/it-ukrayiny-dopomagaty-ne-mozhna-zavazhaty).
7. The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www3.weforum.org/docs/GCR2019/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2019_FINAL.pdf.
8. The Global Information Technology Report 2019. World Economic Forum. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/GITR_2019_full%20report_final.pdf.
9. ICT Development Index 2019. International Telecommunication Union, ITU. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2019/index.html>.
10. ТОП-50 крупнейших IT-компаний Украины. DOU: Сообщество программистов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://jobs.dou.ua/top50/>.
11. 5 речей, які заважають розвитку ІТ в Україні. Baker Tilly. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bakertilly.ua/news/id1243>.
12. Седікова І.О. Сучасний стан розвитку телекомунікаційного простору України / І. О. Седікова, Д. В. Седіков // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 4. – С. 74-78. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/echp_2014_4_13.pdf.

References:

1. Gartner for IT (2018). Retrieved from <https://www.gartner.com/newsroom/id/3871063>.

2. Statista research department. Retrieved from: <https://www.statista.com/statistics/189800/global-outsourcing-industry-revenue-by-service-type/>.
3. Torkatiuk, V.I., Polchaninova, I.L., Dmytruk, I.A., & Nikbin, F. (2013). The role of information technologies in the socio-economic development of Ukraine. Formuvannia ekonomichnykh struktur zemleustroiu, budivnytstva ta upravlinnia nerukhomosti: stan, problemy, rishennia: materialy Mizhnar. Nauk.-prakt. Internet conference. (pp. 45-46). Retrieved from <http://eprints.kname.edu.ua/37947/1/45-46.pdf> [in Ukrainian].
4. Shevchuk, T.V. & Kravchuk, G.T. (2018). Status and prospects of information technology development in Ukraine. // Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 28(9), 114-118 [in Ukrainian].
5. The Global Information Technology Report (2018). Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2018.pdf.
6. IT of Ukraine. To help, not to be disturbed (2018). Retrieved from [//news.finance.ua/ua/news/-/419649/it-ukrayiny-dopomagaty-ne-mozhna-zavazhaty](http://news.finance.ua/ua/news/-/419649/it-ukrayiny-dopomagaty-ne-mozhna-zavazhaty) [in Ukrainian].
7. The Global Competitiveness Report. World Economic Forum (2019). Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/GCR2019/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2019_FINAL.pdf.
8. The Global Information Technology Report. World Economic Forum (2019). Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/GITR_2019_full%20report_final.pdf.
9. ICT Development Index. International Telecommunication Union, ITU (2019). Retrieved from <https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2019/index.html>.
10. TOP-50 largest IT companies in Ukraine. DOU: The community of programmers. Retrieved from <https://jobs.dou.ua/top50/> [in Ukrainian].
11. Baker Tilly (2017). 5 things that hinder the development of IT in Ukraine. Retrieved from <http://www.bakertilly.ua/news/id1243> [in Ukrainian].
12. Sedikova, I.O. (2014). The current state of development of telecommunication area of Ukraine. Economics of food industry, 4, 74-78. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/echnp_2014_4_13.pdf [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Сукурова Н.М. Сучасний стан та тенденції розвитку українських підприємств ІТ-галузі в умовах цифрових трансформацій / Н. М. Сукурова, Н. О. Плевако // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 4 (50). – С. 71-77. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No4/71.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.04.2020.10. DOI: 10.5281/zenodo.4498349.

Reference a Journal Article:

Sukurova N.M. Current state and trends of development of Ukrainian enterprises of IT- industry in terms of digital transformations / N. M. Sukurova, N. O. Plevako // Economics: time realities. Scientific journal. – 2020. – № 4 (50). – P. 71-77. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No4/71.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.04.2020.10. DOI: 10.5281/zenodo.4498349.

